

TA'LIM-TARBIYADA AFORIZMLARNING QO'LLANILISHI

Onorova Sadoqat Zokiraliyevna

Namangan viloyati Mingbuloq tumani

PTMA tizimidagi ixtisoslashtirilgan

maktabning rus tili fani o'qituvchisi.

Anotatsiya. Maqola, ta'lim-tarbiyada hikmatli so'zlarning o'rni va ahamiyati haqida bo'lib, ushbu ilmiy maqolada jonajon O'zbekistonimizga har tomonlama yetuk, zamonaviy va bilimli pedagoglar kerak ekanligini tushunishimiz mumkin. Maqolada muallif tomonidan pedagogik mahoratga urg'u berilgan holda o'quvchilardagi psixologik holatlar o'rganilib, o'qituvchilarning bilim berishdagi usullari aforizmlar yordamida ko'rsatib berildi. O'z o'rnida maqola o'qituvchi pedagoglarni yanada ko'proq kitob o'qish, doimiy o'z ustida ishlash, pedagogik-psixologik salohiyatlarini uzluksiz ravishda oshirib borishga undaydi. Shu bilan birga muallif tomonidan „Kutubxona” va „Hikmatli so'zlar” kabi yangi o'qitish metodlari darslarda foydalanish uchun tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: metodlarda hikmatlar, metodik tavsiya, hikmatlar xazinasi, aqlli gaplar, pedagogik mahorat.

Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev „Agar mendan sizni nima qiynaydi? deb so'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi deb javob beraman" - degan edilar. Bundan ko'rinib turibdiki, ta'lim-tarbiya masalasi har qanday zamonda muhim va dolzarbdir.

Zamon shiddat bilan o'sib borayotgan bir davrda insoniyatning aqlu shuuri ham yuksalmoqda. XXI asr o'quvchisiga pedagoglik qilish biz o'qituvchilardan juda katta mas'uliyat, mahorat, ma'naviyat va albatta bilim talab qiladi. Shunday ekan hozirgi kunda, hozirgi davrda bolalarning hayotga bo'lgan qiziqish va qarashlaridan kelib chiqib, biz pedagoglar, fanlar orqali darslar davomida ularga kerakli bo'lgan yo'nalishni ko'rsata olishimiz kerak. Buning uchun turli usullardan foydalanaymiz, lekin tan olishimiz kerakki, zamonamiz yoshlari uchun pedagogik usullarni tez-tez o'zgartirib, yangilab turishimiz zarur.

Oxirgi paytlarda internet tarmoqlaridagi turli ijtimoiy saytlarga yoshlarni bilib-bilmay kirib qolayotganligiga sabab nimada deb o'ylab qolasan kishi va shu o'rinda aytish joizki, internet sahifalarida tez-tez ko'zga chalinadigan har xil aforizmlar e'tiborimizni tortadi.

Turli xil axborotlar to'lib toshgan davrda kishini o'ziga juda tez jalb qilayotgan kichik hajmdagi aforizmlarni o'qib qolamiz va „nima ekan bu?" degan savolni beramizda, ularning ortida nima borligiga qiziqamiz va uni o'qiy boshlaymiz. Demak, internet sahifalaridagi aqlli so'zlar ham texnika asri ahliga yaxshimi, yomonmi o'z ta'sirini o'tkazib kelmoqda. Xo'sh, aforizm o'zi nima? Aforizm – bu so'zlardan tashkil topgan, qachonlardir buyuk allomalar, shoirlar tomonidan aytilgan chuqur ma'noli gapdir. Lekin ushbu so'zlarni nafaqat, allomalar yoki shoirlar ishlatgan, balki oddiy oramizdagi yoshi ulug' insonlar ham ishlatishadi.

Bizlar o'quvchilik paytlarimizda yoshligimizni eslatib turuvchi „Yoshlik”, „Ko'ngil”, „Xotira” kabi esdalik daftarlarini qiziqib tutar edik. Bunday daftarlarga biz ko'proq muhabbat, do'stlik haqidagi she'rlarni yozgan bo'lsak, keyingi paytlarda bizning zamonaviy o'quvchilarimiz, esdalik daftarlari sahifalariga ko'proq o'zlari uchun „aqlli” deb hisoblagan ibora va aforizmlarni yozib, ba'zida fan daftarlarining ustki qismiga ham shunday gaplarni

yoziq olayotganliklarini, hatto o'zaro hazillari orasida ham ana shunday aqlli so'zlarni ishlatayotganliklarini ham sezib qolyapmiz.

Psixologlarning fikricha aniq va lo'nda bo'lgan qisqa ibora va matnlar inson ongiga juda tez yetib boradi va ruhiyatiga qarab inson qalbida o'z aksini topadi. Shu kabi yana bir nechta dalillarni hisobga olgan holda dars jarayonlarida aforizmlardan mohirona foydalanishni tavsiya qilamiz. Ibratli hikoyalar, hikmatli so'zlar, maqollar, donolar va buyuklarning aytgan gaplari, qo'yingki, jamiki aforizmlardan darsning barcha qismlarida foydalanish mumkin.

Undan tashqari, aytaylik darsning tarbiyaviy maqsadi, o'quvchida kitobga bo'lgan qiziqishni orttirish bo'lsa, bu maqsadga erishish uchun „kutubxona“ metodini qo'llaymiz. Kitobcha shaklida tayyorlangan tarqatma material ichiga hikmatli so'z, ustki qismiga esa muallifning ismi-sharifi yoziladi va o'quvchilarga tarqatiladi, o'quvchilar kitobchalarni o'qib bo'lib, aforizmlardan olgan tushunchalarini sinfdoshlari bilan o'rtoqlashadi, so'ng sinf xonasida tashkil qilingan kutubxonaga olib borib qo'yishadi. Zero „Lo'nda fikrlarning afzalligi shundaki, ular jiddiy kitobxonni o'zicha o'ylashga majbur etadi“. (L.N.Tolstoy) Bu usul orqali o'quvchilarda kitobga bo'lgan qiziqish yanada ortib, kitobxonlik madaniyati shakllanadi. Kutubxona metodini darsning tashkiliy qismida, mustahkamlashda, yakuniy qismida yoki dam olish daqiqasida ham qo'llash mumkin.

Yana sizlarga „Hikmatli so'zlar“ metodini ham tavsiya etamiz. Bu metod yangi mavzuni tushuntirishda juda qo'l keladi. Misol uchun darsning mavzusi „Turkistonda milliy ozodlik harakatlarining ahamiyati“. Bu mavzu uchun rus mutafakkiri Pyoter Yakovlevich Chaadayevning „Qullikdan orlanmaydigan xalqning tolei pastdir. Bunday xalq qullik uchun yaratilgan“ degan so'zlarni tanlab olaylik. Ushbu so'zlarni doska markaziga yozamiz yoki ko'rgazma orqali taqdim etamiz.

Ushbu metoddan foydalanganda, yangi mavzu ko'rgazma asosida tushuntirilib, hayotga bog'lagan holda hikmatli so'zning mohiyati o'qituvchi tomonidan izohlab beriladi. Yana shunga o'xshash misol: rus tili darsida A.P.Chexovning „Xameleon“ asarini o'rganish jarayoni uchun o'qituvchi adibning „Insonda hamma narsa chiroyli bo'lishi kerak: yuzi ham, kiyimi ham, qalbi ham, fikri ham“, degan hikmatli so'zini tanlab oldi va asarning mazmun-mohiyatini tushuntirishda ushbu metoddan foydalandi. „Hikmatli so'zlar“ metodi o'qituvchiga mavzuni oson va samarali tushuntirishga yordam beradi, o'quvchilarda esa hikmatli so'zlardan hayotda ham foydalana olish ko'nikmasi shakllantiriladi. Biz aforizmlarni nafaqat dars jarayonidagi ta'siriga, balki darsdan tashqari tarbiyaviy jihatiga ham e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Masalan, „Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun“ iborasini olaylik. Ushbu ibora sinfdagi o'quvchilarni turli xil musobaqa va bellashuvlarga tayyorgarligidagi birdamliklarini ta'minlaydi.

Bunday hikmatli so'zlardan o'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayonida o'z o'rnida mohirona foydalana olsa:

-dars samaradorligi oshadi;

-O'quvchilar o'rtasida do'stlik, birodarlik, ahillikni oshiradi;

-o'quvchilarni qo'shimcha adabiyotlar o'qishga yo'naltiradi;

-o'quvchida atroflicha fikrlash, mulohaza yuritish kabi ko'nikmalar shakllanadi;

-o'z oldilariga katta maqsadlar qo'ya oladigan, izlanuvchan yoshlar tarbiyalanadi;

-o'ziga ishonch hissini, yashashga va hayotga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Nemis yozuvchisi Fridrix Bodenshtedt aytganlaridek „Lo'nda hikmatli so'zlar kishilarning miyasiga singib qoladi, ildiz otib gullaydi, hosil beradi va hamisha ta'sir ko'rsatib boradi“.

Aforizmlardan ta'lim-tarbiya sohasida qo'llanilar ekan, har qanday vaziyatda har qanday pedagog imkon qadar aytilgan hikmatli so'zning muallifi yoki manbasini keltirishi kerak, bu esa o'quvchilarda bilimni, kitobxon va dono muallimga intilish hissini kuchaytiradi. Pedagog shunday bo'lishi kerakki, purma'no va hikmatli so'zlarni o'quvchilardan ko'p bilsin, zero o'quvchilar aforizmlarni o'qituvchilarga nisbatan qo'llab qo'ymasin.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz kerakki, buyuk bobomiz o'zbek ma'rifatparvari Abdulla Avloniy yurtimiz – Turkiston farzandlarini tarbiyalash borasida kuyib-pishib shunday deganlar: „Tarbiyani kimlar qilur? Qayda qilinur? -degan savol keladur. Bu savolga, „birinchi uy tarbiyasi. Bu ona vazifasidir. Ikkinchi, maktab va madrasa tarbiyasi. Bu ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidir“, --deb javob bersak, bir kishi deyrki, „qaysi onalarni aytursiz, bilimsiz, boshi pahmoq, qo'li to'qmoq onalarnimi? O'zlarida yo'q tarbiyani qaydan olib berurlar“, der. Mana, bu so'z kishining yuragini ezar, bag'rini yondirur. Xayr, bo'lmasa muallimchi desak, „Qaysi muallim? Maqsadi pul, maslagi shuhrat, yuqori maktablarda o'qimagan, „usuli ta'lim“ ko'rmagan muallimlarni aytursizmi? Avval o'zlari dorilmuallimin“larda o'qimaklari, so'ngra dars bermaklari lozimdur“, -der. Mana bu so'z insonni hayrat daryosiga g'arq qilur. Mana shunday achinarli ahvolga tushmaslikning chorasini o'ylagan xalq ma'rifatparvarlari, ziyolilari, madaniyat-ma'rifat hodimlari, qolaversa pedagog o'qituvchilari, albatta, tadbirli bo'lmoqliklari kerak.

Ming bor shukurki, bugungi kunda hukumatimiz ta'lim-tarbiyaga alohida e'tibor bermoqda. Maktab xonalari keng va yorug' zamonaviy laboratoriya, kompyuter texnologiyalari bilan jihozlangan xonalar kishini quvontiradi. Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya borasida keng miqyosda islohotlar olib borilmoqda.

Asrlar o'tsa ham ta'lim-tarbiyaning mazmun mohiyati o'zgarmaydi, lekin turli davr kishisi uchun uni yetkazib berish metodlari har xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ular qanday metod bo'lishidan qat'iy nazar, misol uchun ta'lim jarayonidagi o'yinlarni olaylik. "Hamkorlik", "Erudit", "Sayohat", "Press-konferensiya" o'yinlari, "Aqliy hujum", "Nima uchun?", "Zinamazinga" metodlari, yoki bugun biz taklif qilayotgan "Kutubxona" va "Hikmatli so'zlar" metodlari ta'lim-tarbiya olishning samarali yo'llariga xizmat qiladi. Zeroki so'zimizning iddaosida biz yana o'sha buyuk bobomiz Abdulla Avloniyning mashhur so'zlarini aytishdan zerikmaymiz va charchamaymiz. Alhasil, tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turkiy guliston yoxud axloq. Abdulla Avloniy. Toshkent-2018.
2. HAQIQAT MANZARALARI. 96 mumtoz faylasuf. Saida Jo'rayeva. Toshkent-2002.
3. WWW.ZIYOUZ.COM.